

Received / Makale Geliş Tarihi 06.11.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 31.01.2026
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 10 (62)
pp / ss 65-79

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18445448
Mail: editor@pejoss.com

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Selim Gülmez
<https://orcid.org/0000-0002-9846-596X>

Mardin Artuklu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Pazarlama Anabilim Dalı, Mardin/TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/0396cd675>

Tüketici-Marka İlişkilerinde Manipülasyonun Yol Açtığı Sinik Mesafelenme: Olumsuz Marka Tutumlarının Aracılık Etkisi

Cynical Distancing Caused by Manipulation in Consumer-Brand Relationships: The Mediating Effect of Negative Brand Attitudes

ÖZET

Günümüzde markalar, yoğun reklam ve kurumsal iletişim faaliyetleri aracılığıyla kamusal alanda sürekli söylem üreten aktörler hâline gelmiştir. Bu süreçte tüketiciler, marka iletişimini yalnızca içerik düzeyinde değil, bu içeriklerin ardındaki ikna niyetleri üzerinden de değerlendirmektedir. Özellikle pazarlama iletişiminin manipülatif olarak algılanması, markalara yönelik olumsuz tutumların ve daha derin bir mesafelenmenin ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Ancak bu sürecin nasıl işlediği literatürde sınırlı biçimde ele alınmıştır. Bu çalışmanın amacı, algılanan manipülatif niyetin olumsuz marka tutumları ve bu tutumlar aracılığıyla sinik marka mesafesi üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma nicel bir tasarım çerçevesinde yürütülmüş; veriler, Türkiye’de yaşayan ve seçilen markanın pazarlama iletişimi çabalarına maruz kalmış 516 yetişkin tüketiciden çevrimiçi anket yöntemiyle toplanmıştır. Değişkenler, literatürde geçerliği kanıtlanmış ölçekler kullanılarak ölçülmüş; yapı geçerliliği doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiştir. Hipotezler, bootstrap tabanlı aracılık analizi kullanılarak sınanmıştır. Bulgular, algılanan manipülatif niyetin olumsuz marka tutumunu anlamlı biçimde artırdığını, olumsuz marka tutumunun ise sinik marka mesafesi üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca olumsuz marka tutumunun, algılanan manipülatif niyet ile sinik marka mesafesi arasındaki ilişkide aracılık rolü üstlendiği tespit edilmiştir. Çalışma, manipülasyon algılarının tüketici-marka ilişkilerinde daha derin ve kalıcı bir mesafelenmeye yol açabildiğini ortaya koyarak literatüre katkı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Algılanan manipülatif niyet, olumsuz marka tutumu, sinik marka mesafesi, pazarlama iletişimi.

ABSTRACT

In contemporary marketing environments, brands have become actors that continuously produce discourse in the public sphere through intensive advertising and corporate communication activities. In this process, consumers evaluate brand communications not only at the content level but also in terms of the persuasive intentions underlying these messages. In particular, when marketing communication is perceived as manipulative, it may lead to negative brand attitudes and the emergence of a deeper form of distancing from the brand. However, the mechanisms underlying this process have received limited attention in the existing literature. The purpose of this study is to examine the effect of perceived manipulative intent on cynical brand distance through the mediating role of negative brand attitudes. The research adopts a quantitative research design, and data were collected via an online survey from 516 adult consumers residing in Türkiye who had been exposed to the selected brand’s marketing communication efforts. The constructs were measured using scales with established validity in the literature, and construct validity was assessed through confirmatory factor analysis. The hypotheses were tested using bootstrap-based mediation analysis. The findings indicate that perceived manipulative intent significantly increases negative brand attitudes and that negative brand attitudes, in turn, have a strong effect on cynical brand distance. Moreover, negative brand attitudes were found to mediate the relationship between perceived manipulative intent and cynical brand distance. Overall, the study contributes to the literature by demonstrating that perceptions of manipulation in marketing communication can lead to deeper and more enduring forms of distancing in consumer-brand relationships.

Keywords: Implied manipulative intent, negative brand attitude, cynical brand distance, marketing communication.

1. GİRİŞ

Günümüz pazarlama ortamında markalar, yalnızca ürün ve hizmet sunan ekonomik aktörler olmaktan çıkarak, kamusal alanda yoğun biçimde söylem üreten ve toplumsal tartışmaların doğrudan ya da dolaylı öznesi hâline gelen sembolik aktörler olarak konumlanmaktadır. Reklamlar, kurumsal iletişim çalışmaları ve özellikle dijital mecralar aracılığıyla markalar; yalnızca ürün özelliklerini değil, aynı zamanda değerleri, kimlikleri ve belirli yaşam biçimlerini temsil eden anlam setlerini dolaşıma sokmaktadır. Bu durum, tüketici-marka ilişkisini işlevsel bir değişim ilişkisinden ziyade, anlam, yorum ve değerlendirme süreçleriyle şekillenen daha karmaşık bir etkileşim alanına dönüştürmektedir. Bu dönüşümle birlikte pazarlama iletişimi, yalnızca bilgilendirme ya da ikna etme işlevi gören bir araç olmaktan çıkmış; tüketicilerin markaların niyetlerini, samimiyetlerini ve ahlaki duruşlarını sorguladıkları bir değerlendirme zeminine evrilmiştir. Özellikle yoğun, tekrar eden ve iddialı söylemler içeren iletişim faaliyetleri, tüketiciler açısından yalnızca “ne söylendiği” değil, “neden söylendiği” sorusunu da gündeme getirmektedir. Bu bağlamda tüketiciler, markaların iletişimlerini pasif biçimde alımlamak yerine, bu iletişimlerin ardındaki ikna amaçlarını, çıkar dengelerini ve yönlendirme çabalarını aktif biçimde yorumlamaktadır.

Pazarlama iletişimine yönelik bu tür olumsuz algılar, literatürde algılanan manipülatif niyet kavramı çerçevesinde ele alınmaktadır. Campbell (1995), tüketicilerin bir reklamın veya iletişim mesajının arkasındaki ikna niyetini adil, kabul edilebilir ya da manipülatif olarak değerlendirdiklerini ve bu değerlendirmenin reklamın ikna ediciliği kadar markaya yönelik tutumları da etkilediğini göstermektedir. Algılanan manipülatif niyet arttıkça, tüketicilerin reklamlardan rahatsızlık duyduğu, mesajları reddettiği ve markaya yönelik olumsuz duygular geliştirdiği ampirik olarak ortaya konmuştur. Bu bağlamda, pazarlama iletişiminde algılanan manipülasyonun markaya yönelik olumsuz marka tutumlarını besleyen önemli bir öncül olduğu kabul edilmektedir. Marka tutumu, tüketicinin bir markaya yönelik genel değerlendirmesini ifade eden temel bir kavramdır ve beğenilme, çekicilik ve olumlu/olumsuz değerlendirme boyutlarını kapsamaktadır (Spears & Singh, 2004). Reklam ve iletişim süreçlerinde algılanan adaletsizlik, rahatsız edicilik ya da kontrol etme çabası, markanın “kötü”, “itici” veya “sevilmeyen” olarak değerlendirilmesine yol açabilmektedir (Spears & Singh, 2004). Dolayısıyla, algılanan manipülatif niyetin, tüketicinin marka tutumunu olumsuz yönde etkilemesi beklenmektedir.

Son yıllarda, markalara yönelik olumsuz tutumların yalnızca geçici değerlendirmelerle sınırlı kalmadığı; daha derin, mesafeli ve hatta ideolojik bir karşı duruş biçimine evrilebildiği ileri sürülmektedir. Bu çerçevede Altıntaş vd. (2023) tarafından geliştirilen Sinik Marka Mesafesi kavramı, tüketicinin markalara yönelik geliştirdiği bilişsel ve duygusal uzaklaşmayı açıklamaktadır. Tüketicilerin markaları samimiyetsiz, güvenilmez, anlamdan yoksun ya da toplumsal değerlerle uyumsuz olarak algıladıklarında, markalarla aralarına bilinçli bir mesafe koydukları ileri sürülmektedir (Altıntaş vd., 2023). Bu çerçevede kavram, tüketicinin markayı yalnızca beğenmemesi ya da satın almaktan kaçınmasıyla sınırlı olmayan; markaya yönelik şüphe, küçümseme, alay ve duygusal kopuş içeren çok boyutlu bir algısal yapı olarak tanımlanmaktadır. Bu yapı, tüketicinin markayı ciddiye almaması, markalardan soğuması, markaların samimiyetine inanmaması ve markalı yaşam biçimini reddetmesi gibi ifadelerle somutlaşmaktadır (Altıntaş vd., 2023). Dolayısıyla sinik marka mesafesi, olumsuz marka tutumlarının ötesine geçen daha derin bir kopuşu temsil etmektedir.

Mevcut çalışmalar, manipülasyon algılarının olumsuz tepkilerle ilişkili olabileceğini göstermesine rağmen, bu sürecin markaya yönelik daha derin ve sinik bir mesafelenmeye nasıl dönüştüğünü açıklamakta sınırlı kalmaktadır. Bu çalışmada, algılanan manipülatif niyetin (AMN) tüketicilerde olumsuz marka tutumlarını (OMT) tetiklediği; bu olumsuz tutumların ise tüketicinin markaya yönelik sinik marka mesafesi (SMM) geliştirmesinde aracı bir rol oynadığı varsayılmaktadır. Özellikle yoğun reklam ve kurumsal iletişim faaliyetleri yürüten, zaman zaman kamuoyunda tartışmalara veya iletişim krizlerine konu olan markalar söz konusu olduğunda, bu sürecin daha belirgin hâle gelmesi beklenmektedir. Bu çerçevede çalışma, pazarlama iletişimi algılarının tüketici-marka ilişkilerinde nasıl daha derin bir mesafelenmeye dönüştüğünü anlamayı amaçlamaktadır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Algılanan Manipülatif Niyet

Algılanan manipülatif niyet, tüketicilerin bir reklamın ya da marka iletişiminin ardındaki ikna çabasını, meşru ve kabul edilebilir bir ikna girişimi olarak mı yoksa uygunsuz, yönlendirici ve çıkar odaklı bir etkileme çabası olarak mı değerlendirdiklerine ilişkin algılarını ifade etmektedir. Bu kavram, tüketicinin iletişimin içeriğinden ziyade, iletişimin nasıl ve hangi amaçla yapıldığına dair geliştirdiği değerlendirmelere odaklanmaktadır.

Algılanan manipülatif niyet kavramı, pazarlama literatüründe ilk kez sistematik biçimde Campbell (1995) tarafından ampirik olarak ölçülmüştür. Campbell (1995), tüketicilerin reklamlara maruz kaldıklarında yalnızca sunulan mesajı değerlendirmediklerini; aynı zamanda reklam verenin niyetine ilişkin çıkarımlar geliştirdiklerini göstermektedir. Bu çıkarımlar, reklamın tüketiciye sağladığı faydalar ile reklam verenin elde etmeyi amaçladığı faydalar arasındaki algılanan denge üzerinden şekillenmektedir. Tüketiciler, reklam verenin kendi çıkarlarını orantısız biçimde gözettiğini düşündüklerinde, reklamı ve dolayısıyla markayı manipülatif olarak algılamaktadır. Campbell'ın (1995) bulguları, algılanan manipülatif niyetin, reklama yönelik rahatsızlık, adaletsizlik algısı ve mesaj reddi gibi olumsuz tepkilerle birlikte ortaya çıktığını göstermektedir. Çalışmada, manipülatif olarak algılanan reklamlara yönelik tutumların anlamlı biçimde daha olumsuz olduğu; bu olumsuz değerlendirmenin markaya da genellendiği ampirik olarak ortaya konmuştur. Dolayısıyla algılanan manipülatif niyet, reklamın ikna edici başarısının ötesinde, markaya yönelik genel algının şekillenmesinde etkili bir değerlendirme mekanizması olarak ele alınmaktadır.

Sonraki çalışmalar, algılanan manipülatif niyetin yalnızca belirli reklam taktiklerine özgü olmadığını, farklı iletişim biçimlerinde de benzer sonuçlar ürettiğini göstermektedir. Özellikle ikna niyetinin açık biçimde ifade edilmediği veya örtükleştirildiği iletişim türlerinde, tüketicilerin manipülatif niyet çıkarımlarının güçlendiği raporlanmıştır. Wojdyski ve Evans (2016), yerli reklam formatlarında tüketiciler ikna niyetini fark ettiklerinde, iletişimi daha aldatıcı ve manipülatif olarak değerlendirdiklerini ve bu durumun marka değerlendirmelerini olumsuz etkilediğini göstermektedir. Bu bulgular, algılanan manipülatif niyetin iletişimin şeffaflığı ve dürüstlüğü ile yakından ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır.

Algılanan manipülatif niyetin bir diğer önemli özelliği, tüketici tepkilerinin yalnızca bilişsel düzeyde kalmaması; duygusal ve tutumsal sonuçlara da yol açmasıdır. Manipülatif olarak algılanan iletişimler, tüketicide rahatsızlık, kızgınlık ve güvensizlik gibi olumsuz duyguları tetikleyebilmekte; bu duygular zamanla markaya yönelik genel değerlendirmelere yansiyabilmektedir (Campbell, 1995). Bu nedenle algılanan manipülatif niyet, tüketici-marka ilişkisinde daha ileri düzeyde olumsuz tepkilerin ortaya çıkmasında kritik bir başlangıç noktası olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, pazarlama iletişiminin tüketici tarafından nasıl anlamlandırıldığını ve hangi sınırlar içinde meşru kabul edildiğini açıklayan merkezi bir kavramdır. Bu yapı, iletişimin ikna edici gücünden ziyade, ikna sürecinin adil ve kabul edilebilir olup olmadığına ilişkin tüketici değerlendirmelerini yansıtmaktadır. Bu yönüyle algılanan manipülatif niyet, tüketicinin markaya yönelik daha sonraki tutumsal ve ilişkisel tepkilerinin oluşumunda temel bir öncüdür.

2.2. Olumsuz Marka Tutumu

Tutum, sosyal psikoloji ve pazarlama literatüründe bireyin bir nesneye yönelik görece kalıcı değerlendirme eğilimini ifade eden temel bir kavram olarak ele alınmaktadır. Erken dönem çalışmalarda tutum, bireyin bir nesneyi olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirme eğilimi şeklinde tanımlanmış; bu değerlendirmelerin duygu, düşünce ve eğilim bileşenlerini içerdiği kabul edilmiştir (Allport, 1935; Fishbein & Ajzen, 1975). Pazarlama bağlamında marka tutumu, bu genel tutum kavramının markaya uyarlanmış biçimi olarak değerlendirilmekte ve tüketicinin bir markaya yönelik genel değerlendirmesini yansıtmaktadır. Keller (1993), marka tutumunu, tüketicinin markaya ilişkin çağrışımlarının genel değerlendirmesi olarak ele almakta; bu değerlendirmenin markaya yönelik olumlu ya da olumsuz bir yönelim oluşturduğunu belirtmektedir. Benzer biçimde MacKenzie, Lutz ve Belch (1986), marka tutumunun, reklam ve iletişim yoluyla şekillenen ve tüketicinin markaya ilişkin genel yargısını temsil eden merkezi bir yapı olduğunu vurgulamaktadır. Olumsuz marka tutumu ise, tüketicinin markaya yönelik genel değerlendirmesinin negatif bir eksende konumlanması durumunu ifade etmektedir. Bu tür tutumlar, markanın “kötü”, “itici”, “hoş olmayan” veya “sevimsiz” olarak algılanmasıyla somutlaşmaktadır. Spears ve Singh (2004), marka tutumunun bu tür basit ancak güçlü değerlendirme sıfatları aracılığıyla güvenilir biçimde ölçülebileceğini ve bu ölçümün tüketicinin markaya yönelik genel yönelimini yüksek düzeyde yansıttığını göstermekte, marka tutumunun olumlu ya da olumsuz olmasının, markaya ilişkin çok sayıda algı ve duygunun özet bir göstergesi olduğunu belirtmektedirler (Spears & Singh, 2004).

Literatürde olumsuz marka tutumları, yalnızca belirli bir ürün deneyimine verilen anlık tepkilerden ayrılmaktadır. Olumsuz tutum, markaya ilişkin tekrar eden değerlendirmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve görece kalıcı bir eğilim niteliği taşıyan bir yapıdır (Mitchell & Olson, 1981). Bu yönüyle olumsuz marka tutumu, tüketicinin markayla kurduğu ilişkinin genel yönünü yansıtan önemli bir göstergedir. Olumsuz değerlendirmeler, tüketicinin markaya yönelik güveninin azalması, markanın sunduğu değer önerilerinin sorgulanması ve markanın temsil ettiği anlamların geçerliliğini yitirmesi gibi sonuçlara zemin hazırlayabilmektedir (Keller, 1993). Bazı çalışmalar, olumsuz marka tutumlarının, tüketici davranışlarını açıklamada olumlu tutumlar kadar güçlü hatta bazı durumlarda daha belirleyici olabileceğini ileri sürmektedir. Olumsuz değerlendirmelerin, tüketicinin zihninde daha güçlü ve kalıcı izler bırakabildiği; bu nedenle markaya yönelik genel tutumun negatif yönde şekillenmesinin, markayla kurulan ilişkinin seyrini önemli ölçüde etkileyebileceği belirtilmektedir (Ahluwalia, Burnkrant, & Unnava, 2000). Bu bağlamda olumsuz marka tutumu, tüketici-marka ilişkilerinde potansiyel kopuşların ve mesafelenme süreçlerinin anlaşılmasında kritik bir kavramsal yapı olarak ele alınmaktadır. Dolayısıyla olumsuz marka tutumu; tüketicinin markaya ilişkin bilişsel ve duygusal değerlendirmelerinin negatif bir ekseninde bütünleştiğini gösteren, görece kalıcı ve özetleyici bir tutumsal yönelimdir. Bu yapı, tüketicinin markaya yönelik daha ileri düzeyde olumsuz algı ve tepkiler geliştirmesinde temel bir başlangıç noktası sunmakta; bu nedenle pazarlama literatüründe merkezi bir analitik kavram olarak değerlendirilmektedir.

2.3. Sinik Marka Mesafesi

Tüketici-marka ilişkilerine yönelik klasik yaklaşımlar, tüketicilerin markalara karşı geliştirdikleri olumsuz tepkileri çoğunlukla memnuniyetsizlik, beğenmeme ya da satın almaktan kaçınma gibi tutumsal ve davranışsal çıktılar üzerinden ele almıştır. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar, tüketicilerin bazı markalara yönelik olumsuz değerlendirmelerinin daha derin, eleştirel ve mesafeli bir nitelik kazanabildiğini göstermektedir. Bu bağlamda, tüketici tepkilerinin yalnızca işlevsel performansa veya fiyat-kalite değerlendirmelerine indirgenemeyecek ölçüde, markaların temsil ettiği anlamlara ve söylemsel iddialara yöneldiği görülmektedir (Brown, 1995; Holt, 2002). Bu tartışmalar çerçevesinde Altıntaş vd. (2023) tarafından geliştirilen “Sinik Marka Mesafesi”, tüketicinin markaya yönelik geliştirdiği bilinçli ve eleştirel uzaklaşmayı açıklamak üzere literatüre kazandırılmıştır. Çalışmada, sinik marka mesafesi, tüketicinin markaya ilişkin yalnızca olumsuz bir değerlendirme yapmasıyla sınırlı olmayan; markanın samimiyetine, güvenilirliğine ve temsil ettiği değerlere yönelik daha köklü bir inanç kaybını içeren bir algısal yapı olarak tanımlanmaktadır.

Sinik marka mesafesi, sinizm literatüründe ele alınan temel unsurlarla kavramsal paralellikler taşımaktadır. Sinizm, örgütler ve kurumlar bağlamında bireylerin aktörlerin niyetlerine karşı geliştirdikleri güvensizlik, şüphe ve alaycı tutumlarla ilişkilendirilmektedir (Dean, Brandes, & Dharwadkar, 1998). Kurumsal sinizm çalışmaları, bireylerin kurumların söyledikleri ile yaptıkları arasındaki tutarsızlıkları fark ettiklerinde, kurumlara yönelik inançlarını yitirebildiklerini ve mesafeli bir tutum geliştirebildiklerini göstermektedir (Fleming & Spicer, 2003). Benzer bir biçimde, tüketici sinizmi literatürü de tüketicilerin pazarlama söylemlerine karşı artan şüphecilik ve güvensizlik geliştirdiğini ortaya koymaktadır (Beverland, Lindgreen, & Vink, 2008). Bu bağlamda sinik marka mesafesi, tüketici sinizminin markaya özgü bir tezahürü olarak değerlendirilebilir; ancak kavram, genel bir sinik dünya görüşünden ziyade, belirli bir markaya yönelik anlam ve değer düzeyinde kopuşu vurgulaması bakımından ayrılmaktadır. Altıntaş vd. (2023), sinik marka mesafesinin, tüketicinin markayı ciddiye almaması, markanın söylemlerini inandırıcı bulmaması ve markanın sunduğu yaşam tarzı anlatılarına mesafeli yaklaşması gibi unsurlarla somutlaştığını belirtmektedir. Bu yönüyle sinik marka mesafesi, markaya yönelik basit bir hoşnutsuzluğun ötesine geçerek, markanın sembolik ve normatif iddialarının reddini içermektedir.

Literatürde yer alan marka kaçınması ve anti-tüketim kavramlarıyla da ilişkili olan sinik marka mesafesi, bu yapılardan belirgin biçimde ayrılmaktadır. Marka kaçınması çalışmaları, tüketicilerin belirli markalardan olumsuz deneyimler, kimlik uyumsuzluğu veya ahlaki gerekçelerle uzak durabildiklerini göstermektedir (Lee, Motion, & Conroy, 2009). Anti-tüketim literatürü ise tüketicilerin tüketim pratiklerini veya belirli markaları ideolojik ya da etik gerekçelerle reddedebildiklerini vurgulamaktadır (Cherrier, 2009). Ancak bu yaklaşımlar çoğunlukla davranışsal sonuçlara odaklanmakta; tüketicinin markaya yönelik geliştirdiği algısal ve anlam temelli mesafeyi ayrıntılı biçimde ele almamaktadır. Dolayısıyla kavram, bu boşluğu doldurarak, tüketicinin markayla kurduğu ilişkinin anlam boyutundaki çözülme merkezine almaktadır. Tüketici, sinik marka mesafesi geliştirdiğinde, markayı yalnızca satın almamakla kalmamakta; aynı zamanda markanın toplumsal söylemlerine, etik iddialarına ve kimlik vaatlerine karşı eleştirel ve mesafeli bir duruş sergilemektedir (Altıntaş vd., 2023). Bu durum, markanın tüketiciyle kurduğu sembolik bağın zayıfladığını ve markanın temsil ettiği anlam evreninin tüketici nezdinde geçerliliğini yitirdiğini göstermektedir.

Ampirik bulgular, sinik marka mesafesinin tüketici-marka ilişkilerinde önemli sonuçlar doğurabileceğini ortaya koymaktadır. Altıntaş vd. (2023), sinik marka mesafesinin sosyal mesafe, marka uyumu ve marka değiştirme eğilimi ile anlamlı ilişkiler içinde olduğunu göstermektedir. Benzer biçimde, marka güveni ve marka samimiyeti literatürü, tüketicinin markaya duyduğu güvenin zedelenmesi durumunda, markayla arasına psikolojik ve sembolik mesafe koyabildiğini göstermektedir (Delgado-Ballester & Munuera-Alemán, 2001; Beverland vd., 2008). Bu bulgular birlikte ele alındığında, sinik marka mesafesi, tüketici-marka ilişkilerinde güven ve anlam erozyonunun önemli bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, tüketicinin markaya yönelik olumsuz değerlendirmelerinin ötesine geçen, markanın temsil ettiği anlamlara, değerlere ve söylemlere yönelik bilinçli bir kopuşu ifade eden bu yapı, tüketici-marka ilişkilerinde güven, samimiyet ve değer uyumunun zedelenmesi durumlarında ortaya çıkmakta; markalara yönelik daha derin mesafelenme süreçlerinin anlaşılmasında güçlü bir kavramsal çerçeve sunmaktadır.

Hipotezlerin Geliştirilmesi. Tüketicilerin pazarlama iletişimi çabalarına verdikleri tepkiler, iletişimin içeriğinden çok, bu içeriğin arkasındaki niyetin nasıl yorumlandığına bağlı olarak farklılaşabilmektedir. Literatürde, reklamlarda algılanan aldaticılık, uygunsuz yönlendirme veya aşırı ikna çabalarının tüketici değerlendirmelerini olumsuz yönde etkileyebileceği gösterilmiştir (Darke & Ritchie, 2007; Friestad & Wright, 1994). Bununla birlikte, bu çalışmaların önemli bir kısmı tüketici tepkilerini reklama veya mesaja yönelik tutumlar üzerinden incelemiş; bu algıların markaya yönelik genel tutumlara nasıl genellendiği sorusu görece sınırlı ele alınmıştır. Özellikle markaların çok sayıda iletişim temas noktasına sahip olduğu güncel pazarlama ortamında, tüketicilerin manipülasyon algılarını tekil mesajlarla mı sınırlı tuttukları yoksa markaya ilişkin daha genel bir değerlendirmeye mi dönüştürdükleri ampirik olarak açık değildir (Campbell & Kirmani, 2000; Darke, Ashworth, & Main, 2010). Bu nedenle algılanan manipülatif niyetin olumsuz marka tutumlarıyla ilişkisi, bağlam-duyarlı biçimde test edilmeye değer bir varsayım olarak değerlendirilmektedir.

H1: Algılanan manipülatif niyet, tüketicinin olumsuz marka tutumunu pozitif yönde etkiler.

Markaya yönelik olumsuz tutumlar, literatürde sıklıkla satın alma niyetleri, sadakat ya da tercih düzeyleriyle ilişkilendirilmiştir (Keller, 1993; Mitchell & Olson, 1981). Ancak olumsuz tutumların her zaman tüketici-marka ilişkisinde daha derin bir kopuşa yol açıp açmadığı net değildir. Bazı durumlarda tüketiciler, markaya yönelik olumsuz değerlendirmelerine rağmen markayla ilişkilerini sürdürmekte; bazı durumlarda ise markaya karşı daha köklü bir mesafe geliştirebilmektedir. Bu farklılaşmanın, olumsuz tutumların yalnızca değerlendirme düzeyinde mi kaldığı yoksa markanın temsil ettiği anlamlara da sirayet edip etmediğiyle ilişkili olabileceği ileri sürülmektedir (Fournier, 1998; Johnson vd., 2011). Sinik marka mesafesi, bu noktada olumsuz tutumların ötesine geçen, markanın samimiyetine ve değer iddialarına yönelik daha derin bir sorgulamayı ifade etmektedir (Altıntaş vd., 2023). Dolayısıyla, olumsuz marka tutumlarının sinik marka mesafesine ne ölçüde zemin hazırladığı ampirik olarak sınılanması gereken bir ilişkidir.

H2: Olumsuz marka tutumu, tüketicinin sinik marka mesafesini pozitif yönde etkiler.

Mevcut çalışmalar, manipülasyon algılarının olumsuz değerlendirmelerle; mesafelenme ve kopuşun ise güven, samimiyet ve anlam kaybıyla ilişkili olabileceğini göstermektedir (Darke & Ritchie, 2007; Beverland vd., 2008). Ancak bu süreçlerin hangi ara mekanizma üzerinden birbirine bağlandığı açık değildir. Tüketici literatüründe, olumsuz değerlendirmelerin genellikle daha genel tutumsal yargılar üzerinden yapıldığı ve bu yargıların zamanla daha derin ilişki sonuçlarına dönüştüğü ileri sürülmektedir (Fournier & Alvarez, 2012; van Doorn vd., 2010). Bu çerçevede olumsuz marka tutumu, algılanan manipülatif niyetin, markaya yönelik daha kalıcı ve eleştirel bir mesafeye dönüşmesinde işlevsel bir ara yapı olarak değerlendirilebilir. Bu aracılık ilişkisinin test edilmesi, söz konusu sürecin aşamalı doğasını daha net biçimde ortaya koyma potansiyeli taşımaktadır.

H3: Olumsuz marka tutumu, algılanan manipülatif niyet ile sinik marka mesafesi arasındaki ilişkide aracı rol oynar.

3. YÖNTEM

Bu çalışma, tüketicilerin marka iletişimlerine ilişkin algılarının markaya yönelik tutumsal ve ilişkiisel sonuçlarını incelemeyi amaçlayan nicel, kesitsel ve açıklayıcı bir araştırma tasarımına dayanmaktadır. Açıklayıcı nicel araştırmalar, değişkenler arasındaki ilişkilerin yönünü ve yapısını test etmeye yönelik olarak, önceden tanımlanmış kuramsal varsayımların istatistiksel olarak sınanmasına olanak tanımaktadır (Hair vd., 2019; Creswell & Creswell, 2018).

Araştırmada kullanılan tasarım, anket yöntemiyle toplanan verilere dayanmaktadır. Anketler, tüketici algıları, tutumları ve değerlendirmeleri gibi doğrudan gözlemlenemeyen psikolojik yapıların ölçülmesinde yaygın ve uygun bir veri toplama tekniği olarak kabul edilmektedir (Malhotra, 2019). Özellikle pazarlama ve tüketici davranışları literatüründe, tutumsal yapılar arasındaki ilişkilerin incelenmesinde kesitsel anket tasarımlarının sıklıkla kullanıldığı görülmektedir (Bagozzi & Yi, 2012).

3.1. Kavramsal Model

Çalışma, algılanan manipülatif niyet (AMN), olumsuz marka tutumu (OMT) ve sinik marka mesafesi (SMM) arasındaki ilişkileri test etmeyi amaçlayan nedensel bir model önermektedir. Bu çalışma kapsamında geliştirilen kavramsal model, değişkenler arasındaki ilişkileri aşamalı bir yapı içinde ele almaktadır. Modelde algılanan manipülatif niyet bağımsız değişken, olumsuz marka tutumu aracı değişken ve sinik marka mesafesi bağımlı değişken olarak konumlandırılmıştır. Aracı değişkenli modeller, bir değişkenin başka bir değişken üzerindeki etkisinin hangi mekanizma aracılığıyla gerçekleştiğini açıklamaya yönelik olarak önerilmektedir (Hayes, 2018). Bu nedenle, çalışmada olumsuz marka tutumunun aracı rolünün test edilmesi, algısal değerlendirmelerin daha derin ilişki sonuçlarına nasıl dönüştüğünü anlamaya katkı sağlamaktadır.

Araştırmanın kavramsal modeli, pazarlama literatüründe tüketici tepkilerinin çoğu zaman tek aşamalı değil; algısal değerlendirmelerden tutumsal yönelimlere ve oradan da daha kalıcı ilişki sonuçlarına doğru ilerleyen bir süreç izlediğini ortaya koyan çalışmalara dayanmaktadır (Bagozzi, 1982; Hair vd., 2019). Bu çerçevede model, tüketicilerin marka iletişimlerine ilişkin algılarının, markaya yönelik genel tutumlar aracılığıyla sinik marka mesafesine dönüşebileceği varsayımını test etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında geliştirilen hipotezler doğrultusunda oluşturulan kavramsal model Şekil 1’de sunulmaktadır.

Şekil 1. Araştırmanın Kavramsal Modeli

3.2. Evren ve Örneklem

Bu araştırmanın evrenini, Türkiye’de yaşayan ve seçilen markanın pazarlama iletişimlerine maruz kalmış yetişkin tüketiciler oluşturmaktadır. Araştırma, tüketicilerin marka iletişimlerine ilişkin algılarını ve bu algıların tutumsal sonuçlarını incelemeyi amaçladığından, evren tanımı ürün kullanıcıları olma koşulundan ziyade, markayla iletişimsel temas kurmuş bireyleri kapsamaktadır. Araştırmada veri toplama süreci, zaman ve erişim kısıtları nedeniyle olasılıksız örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yoluyla 01.11.2025-15.12.2025 tarihleri arasında çevrimiçi anket tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Kolayda örnekleme, özellikle anket temelli ve algısal yapıların ölçüldüğü nicel araştırmalarda yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir ve değişkenler arasındaki ilişkilerin test edilmesine yönelik açıklayıcı modeller için kabul edilebilir bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir (Hair vd., 2019). Bu yöntem, evrenin tamamına ulaşmanın güç olduğu durumlarda, araştırma amacına uygun katılımcılardan veri toplanmasına olanak tanımaktadır.

Araştırmanın örneklem büyüklüğü belirlenirken, önerilen istatistiksel analizler ve model yapısı dikkate alınmıştır. Çok değişkenli analizlerde ve özellikle aracılık modellerinde, güvenilir sonuçlar elde edebilmek için yeterli örneklem büyüklüğüne ulaşılması kritik öneme sahiptir. Hair vd. (2019), yapısal ilişkilerin test edildiği modellerde, örneklem büyüklüğünün hem model karmaşıklığı hem de tahmin edilecek parametre sayısı ile uyumlu olması gerektiğini vurgulamaktadır. Benzer biçimde Kline (2016), yapısal eşitlik modellemesine dayalı çalışmalarda, orta düzeyde karmaşıklığa sahip modeller için 200 ve üzeri örneklemelerin asgari bir eşik olarak değerlendirilebileceğini belirtmektedir. Cohen’e (1988) göre, orta düzey etki büyüklüğünün ($f^2 \approx 0.15$) %80 istatistiksel güçle tespit edilebilmesi için belirli bir minimum örneklem büyüklüğüne ulaşılması gerekmektedir. Ayrıca Hayes (2018), aracılık analizlerinde dolaylı etkilerin

güvenilir biçimde test edilebilmesi için geniş örneklemelerin tercih edilmesini önermektedir. Bu doğrultuda, araştırmada analizlerin güvenilir biçimde yürütülebilmesi amacıyla yeterli sayıda katılımcıdan veri toplanması hedeflenmiş ve toplam 516 katılımcıdan geçerli veriler elde edilmiştir. Örnekleme ilişkin bu tercih, araştırma bulgularının evrene genellenebilirliği açısından bazı sınırlılıklar içeriyor olsa da çalışmanın temel amacının değişkenler arasındaki ilişkileri test etmek olduğu dikkate alındığında, yöntemsel olarak uygun görülmektedir. Nitekim tüketici algıları ve tutumları üzerine yapılan pek çok ampirik çalışmada, benzer örnekleme stratejilerinin kullanıldığı görülmektedir (Malhotra, 2019).

3.3. Ölçme Araçları

Araştırmada yer alan değişkenler, daha önce geliştirilmiş ve geçerliği ampirik olarak test edilmiş ölçüm araçları kullanılarak ölçülmüştür. Tüm ölçek maddeleri, katılımcıların ifadeleri 5'li Likert tipi bir ölçek üzerinden değerlendirilmesine olanak verecek şekilde düzenlenmiştir (1 = Kesinlikle katılmıyorum, 5 = Kesinlikle katılıyorum). Araştırmada, katılımcıların seçilen markaya (ZARA) ilişkin bağlamsal yeterliliklerini değerlendirmek amacıyla ön bilgilendirme sorularına yer verilmiştir. Bu kapsamda katılımcılara markayı tanıma düzeyleri, son dönemde markanın reklam veya iletişim çalışmalarına maruz kalıp kalmadıkları ve markaya ilişkin kamuoyu tartışmalarından haberdar olup olmadıkları sorulmuştur. Elde edilen yanıtlar, katılımcıların büyük çoğunluğunun markaya aşina olduğunu ve çalışmanın bağlamını değerlendirebilecek yeterliliğe sahip olduğunu göstermiştir. Bu sorular, örneklemin uygunluğunu teyit etmek amacıyla kullanılmış olup, hipotez testlerine dâhil edilmemiştir.

Algılanan Manipülatif Niyet (AMN) Ölçeği: Algılanan manipülatif niyet, tüketicilerin marka iletişimini ne ölçüde uygunsuz, adil olmayan veya aşırı yönlendirici olarak algıladıklarını ölçmek amacıyla değerlendirilmiştir. Bu değişkenin ölçümünde, Campbell (1995) tarafından geliştirilen ve literatürde Implied Manipulative Intent (IMI) olarak bilinen ölçek kullanılmıştır. Ölçek, reklam veya marka iletişiminin ikna edici niteliğinin tüketici tarafından kabul edilebilir mi yoksa manipülatif mi olarak algılandığını ölçmeye yönelik olup pazarlama iletişimine yönelik algısal değerlendirmeleri ölçmede yaygın biçimde kullanılan ve farklı bağlamlarda geçerliği gösterilmiş bir ölçüm aracıdır.

Olumsuz Marka Tutumu (OMT): Olumsuz marka tutumu, tüketicilerin markaya yönelik genel değerlendirmelerini yansıtan tutumsal bir yapı olarak ele alınmıştır. Bu değişkenin ölçümünde, Spears ve Singh (2004) tarafından geliştirilen Brand Attitude (BA) ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, tüketicilerin markayı ne ölçüde olumlu veya olumsuz değerlendirdiklerini basit ancak güçlü sıfat çiftleri aracılığıyla ölçmektedir. Bu yaklaşım, marka tutumunun genel ve özetleyici niteliğini yakalamayı amaçlamakta ve pazarlama literatüründe yaygın biçimde tercih edilmektedir (Spears & Singh, 2004).

Sinik Marka Mesafesi (SMM): Sinik marka mesafesi, tüketicilerin markaya yönelik geliştirdikleri eleştirel, mesafeli ve inanç kaybı içeren algısal uzaklaşmayı ölçmek amacıyla tercih edilmiştir. Bu değişkenin ölçümünde, Altıntaş vd. (2023) tarafından geliştirilen Cynical Brand Distance (CBD) ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, tüketicilerin markaları samimiyetsiz, güvenilmez veya anlamdan yoksun olarak algılamaları sonucunda geliştirdikleri bilinçli mesafeyi ölçmeye yönelik olup sinik marka mesafesini çok boyutlu bir yapı olarak ele almakta ve tüketicilerin markalardan kopuşlarının daha derinlemesine açıklanmasında özgün bir ölçüm aracı sunmaktadır.

Demografik Değişkenler Veri Formu: Araştırmada, katılımcıların temel sosyo-demografik özelliklerini belirlemek amacıyla bir demografik bilgi formu kullanılmıştır. Demografik değişkenlerin ölçülmesi, örneklemin genel profilinin tanımlanmasına ve elde edilen bulguların yorumlanmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca bu bilgiler, örneklemin heterojen yapısını ortaya koyarak araştırma bulgularının bağlamsal olarak değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. Bu kapsamda katılımcılardan yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, çalışma durumu ve kişisel gelir düzeyine ilişkin bilgiler toplanmıştır. Yaş değişkeni, 18-25, 26-35, 36-45, 46-55, 56-65 ve 66 ve üstü olmak üzere altı kategoride ölçülmüştür. Cinsiyet değişkeni kadın ve erkek seçenekleriyle; medeni durum değişkeni ise evli ve evli değil kategorileriyle değerlendirilmiştir. Eğitim düzeyi, ilkökul, ortaokul, lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü seçeneklerinden oluşan kategorik bir değişken olarak ölçülmüştür. Katılımcıların çalışma durumları, tam zamanlı çalışan, yarı zamanlı çalışan ve çalışmıyor seçenekleriyle belirlenmiştir. Kişisel gelir düzeyi ise asgari ücret (AÜ) referans alınarak oluşturulmuş; 1 AÜ'ye kadar, 1-2 AÜ arası, 2-3 AÜ arası, 3-4 AÜ arası ve 5 AÜ ve üzeri olmak üzere beş kategori üzerinden ölçülmüştür.

3.4. Verilerin Analizi

Araştırma verilerinin analiz edilmesi sürecinde öncelikle örneklemin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla frekans analizi gerçekleştirilmiştir. Frekans analizleri, örneklemin temel yapısının betimlenmesi ve katılımcı profilinin ortaya konulması amacıyla yaygın biçimde kullanılan bir yöntemdir (Field, 2018). Araştırmada yer alan ölçüm araçlarının faktör yapısını doğrulamak ve yapı geçerliliğini test etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. DFA, önceden kuramsal olarak tanımlanmış faktör yapılarının ampirik verilerle ne ölçüde örtüştüğünü test etmeye olanak tanıyan, çok değişkenli analiz teknikleri arasında yaygın olarak tercih edilen bir yöntemdir (Brown, 2015). Bu doğrultuda, algılanan manipülatif niyet, olumsuz marka tutumu ve sinik marka mesafesi ölçeklerinin ölçüm modelleri ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Ölçeklerin iç tutarlılığını değerlendirmek amacıyla Cronbach Alfa katsayısı hesaplanmıştır. Cronbach Alfa, psikometrik ölçümlerde güvenilirliğin değerlendirilmesinde en yaygın kullanılan göstergelerden biri olup, ölçek maddelerinin birbirleriyle olan tutarlılığını ortaya koymaktadır (Tavakol & Dennick, 2011). Araştırmanın temel amacı doğrultusunda, algılanan manipülatif niyet ile sinik marka mesafesi arasındaki ilişkide olumsuz marka tutumunun aracı rolünü test etmek amacıyla aracılık analizi gerçekleştirilmiştir. Aracılık analizi, değişkenler arasındaki dolaylı etkilerin istatistiksel olarak sınanmasına olanak tanıyan güçlü bir yöntem olarak literatürde yaygın biçimde kullanılmaktadır (Hayes, 2018). Bu kapsamda, önerilen aracılık modeli bootstrap yöntemi kullanılarak test edilmiştir. Gerçekleştirilen tüm istatistiksel analizlerde açık kaynaklı Jamovi istatistik paket programı kullanılmıştır (The Jamovi Project, 2023).

4. BULGULAR

4.1. Katılımcı Profili

Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini ortaya koymak amacıyla yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, çalışma durumu ve kişisel gelir düzeyine ilişkin frekans ve yüzde dağılımları hesaplanmıştır. Elde edilen betimleyici istatistikler, araştırma örnekleminin demografik yapısının genel bir görünümünü sunmakta ve sonraki analizlerin bağlamsal olarak değerlendirilmesine zemin hazırlamaktadır. Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bulgular **Tablo 1**'de sunulmaktadır.

Tablo 1. Katılımcı Profiline İlişkin Bulgular

Değişken	Kategori	n	%
Cinsiyet	Kadın	272	52,7
	Erkek	244	47,3
Yaş	18-25	104	20,2
	26-35	158	30,6
	36-45	131	25,4
	46-55	78	15,1
	56-65	35	6,8
	66 ve üzeri	10	1,9
Medeni Durum	Evli	214	41,5
	Evli değil	302	58,5
Eğitim Düzeyi	İlköğretim	28	5,4
	Lise	96	18,6
	Ön lisans	74	14,3
	Lisans	221	42,8
	Lisansüstü	97	18,8
Çalışma Durumu	Tam zamanlı	289	56,0
	Yarı zamanlı	87	16,9
	Çalışmıyor	140	27,1
Gelir Düzeyi	≤1 AÜ	121	23,4
	1-2 AÜ	149	28,9
	2-3 AÜ	118	22,9
	3-4 AÜ	82	15,9
	≥5 AÜ	46	8,9

Tablo 1'de sunulan bulgular, araştırma örnekleminin sosyo-demografik açıdan dengeli ve çeşitlilik gösteren bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Cinsiyet dağılımının kadın (%52,7) ve erkek (%47,3) katılımcılar arasında görece dengeli olduğu görülmektedir; bu durum örneklemin cinsiyet açısından tek yönlü bir yoğunlaşma içermediğine işaret etmektedir. Yaş dağılımı incelendiğinde, katılımcıların büyük bir bölümünün 18-45 yaş aralığında yoğunlaştığı, ancak daha ileri yaş gruplarının da örnekleme temsil edildiği görülmektedir. Bu dağılım, özellikle marka iletişimlerine ve güncel pazarlama söylemlerine maruz kalma olasılığı yüksek olan yaş gruplarının ağırlıklı olarak örnekleme yer aldığını göstermektedir. Eğitim düzeyine ilişkin bulgular, katılımcıların önemli bir kısmının lisans ve lisansüstü eğitim düzeyine sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, katılımcıların araştırmada yer alan algısal ve tutumsal ifadeleri

değerlendirebilecek bilişsel yeterliliğe sahip olduklarını göstermesi açısından önemlidir. Bununla birlikte, daha düşük eğitim düzeylerine sahip katılımcıların da örnekleme yer alması, verilerin homojen bir gruba dayanmadığını göstermektedir. Çalışma durumu ve gelir düzeyine ilişkin dağılımlar da örneklemin ekonomik açıdan tek bir gruba yığılmadığını, farklı istihdam ve gelir gruplarının araştırmaya dâhil edildiğini ortaya koymaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde, demografik bulgular araştırma örnekleminin farklı sosyo-demografik grupları temsil ettiğini ve elde edilen bulguların belirli bir alt gruba özgü olmadığını göstermektedir.

4.2. Ölçeklerin Geçerlik ve Güvenirliğine İlişkin Bulgular

Araştırmada kullanılan algılanan manipülatif niyet (AMN), olumsuz marka tutumu (OMT) ve sinik marka mesafesi (SMM) ölçeklerinin ölçüm özelliklerini değerlendirmek amacıyla, veri analizi sürecinde sırasıyla normallik varsayımı, güvenilirlik analizleri ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) gerçekleştirilmiştir. Bu analizler, ölçüm araçlarının psikometrik açıdan yeterli olup olmadığını değerlendirmek ve önerilen yapısal ilişkilerin test edilmesi öncesinde ölçüm modelinin uygunluğunu doğrulamak amacıyla yürütülmüştür (Hair vd., 2019).

4.2.1. Normallik Varsayımına İlişkin Bulgular

Ölçek maddelerine ilişkin normallik varsayımı, çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerleri incelenerek değerlendirilmiştir. Literatürde, çarpıklık ve basıklık değerlerinin ± 2 aralığında yer almasının çok değişkenli analizler için kabul edilebilir bir normallik göstergesi olduğu belirtilmektedir (George & Mallery, 2010; Kline, 2016). Yapılan analizler sonucunda, tüm maddelere ilişkin çarpıklık ve basıklık değerlerinin bu sınırlar içerisinde kaldığı belirlenmiştir. Bu bulgular, verilerin normal dağılıma yeterli düzeyde uyum gösterdiğini ve DFA ile aracılık analizleri için uygun olduğunu ortaya koymaktadır.

4.2.2. Ölçeklerin Güvenirliğine İlişkin Bulgular

Ölçeklerin iç tutarlılığını değerlendirmek amacıyla Cronbach Alfa katsayıları, bileşik güvenilirlik (CR) ve ortalama varyans açıklaması (AVE) değerleri hesaplanmıştır. Cronbach Alfa katsayısının 0,70 ve üzerinde olması ölçeklerin güvenilir kabul edilmesi için yeterli görülmektedir (Tavakol & Dennick, 2011). Ayrıca, CR değerlerinin 0,70'in, AVE değerlerinin ise 0,50'nin üzerinde olması yakınsak geçerliğin sağlandığını göstermektedir (Fornell & Larcker, 1981; Hair vd., 2019).

Tablo 2. Ölçeklere İlişkin Güvenirlik ve Yakınsak Geçerlik Bulguları

Ölçek	Madde Sayısı	Cronbach α	CR	AVE
AMN	6	0,89	0,91	0,63
OMT	5	0,92	0,93	0,72
SMM	19	0,94	0,95	0,56

Tablo 2'de sunulan bulgular, tüm ölçeklerin yüksek düzeyde iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir. Cronbach Alfa ve CR değerlerinin önerilen eşiklerin üzerinde olması, ölçeklerin güvenilirliğini; AVE değerlerinin 0,50'nin üzerinde olması ise maddelerin ait oldukları yapıları yeterli düzeyde temsil ettiğini ortaya koymaktadır.

4.2.3. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) Bulguları

Ölçeklerin yapı geçerliliğini test etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. DFA, önceden kuramsal olarak tanımlanmış faktör yapılarının ampirik verilerle ne ölçüde örtüştüğünü değerlendirmeye olanak tanıyan güçlü bir analiz tekniğidir (Brown, 2015). Analizlerde, algılanan manipülatif niyet, olumsuz marka tutumu ve sinik marka mesafesi ölçeklerinin her biri tek boyutlu yapılar olarak modellenmiştir. Model uyumunun değerlendirilmesinde, literatürde yaygın olarak önerilen uyum iyiliği indeksleri esas alınmıştır. Bu kapsamda χ^2/df , karşılaştırmalı uyum indeksi (CFI), Tucker-Lewis indeksi (TLI) ve kök ortalama kare hata yaklaşımı (RMSEA) değerleri raporlanmıştır. Kabul edilebilir uyum için $\chi^2/df < 5$, CFI ve TLI $\geq 0,90$ ve RMSEA $\leq 0,08$ kriterleri dikkate alınmıştır (Hu & Bentler, 1999; Hair vd., 2019).

Tablo 3. Algılanan Manipülatif Niyet Ölçeğine İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum İyiliği İndeksleri

Madde	Standartlaştırılmış Faktör Yüğü
AMN1	0,71
AMN2 (Bu markanın, tüketicileri hoşlanmadığım biçimlerde manipüle etmeye çalıştığını düşünüyorum.)	0,84
AMN3 (Bu markanın iletişimleri beni rahatsız ediyor; çünkü marka, tüketicileri uygunsuz biçimde yönlendirmeye veya kontrol etmeye çalışıyor gibi görünüyor.)	0,88
AMN4	0,76
AMN5	0,73
AMN6	0,81

Tablo 3'te sunulan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, algılanan manipülatif niyet ölçeğinin tek boyutlu yapısının veriyle kabul edilebilir düzeyde uyum gösterdiğini ortaya koymaktadır. Standartlaştırılmış faktör yüklerinin 0,71 ile 0,88 arasında değişmesi, ölçeği oluşturan maddelerin ilgili yapıyı güçlü biçimde temsil ettiğini göstermektedir. Literatürde, faktör yüklerinin 0,60'ın üzerinde olmasının maddelerin yapı geçerliliği açısından yeterli kabul edildiği belirtilmektedir (Hair vd., 2019). Model uyum indeksleri incelendiğinde, χ^2/df , CFI, TLI ve RMSEA değerlerinin önerilen eşik değerler içerisinde yer aldığı görülmektedir. Özellikle CFI ve TLI değerlerinin 0,95'in üzerinde olması, ölçüm modelinin verilerle iyi düzeyde uyum sağladığını göstermektedir (Hu & Bentler, 1999; Brown, 2015). Bu bulgular, algılanan manipülatif niyet ölçeğinin yapı geçerliliğinin sağlandığını ve sonraki yapısal analizlerde kullanılabileceğini ortaya koymaktadır.

Tablo 4. Olumsuz Marka Tutumu Ölçeğine İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum İyiliği İndeksleri

Madde	Standartlaştırılmış Faktör Yüğü
OMT1 (Bu marka bana itici geliyor.)	0,86
OMT2	0,89
OMT3	0,91
OMT4 (Bu markaya yönelik genel değerlendirmem olumsuzdur.)	0,88
OMT5	0,84

Tablo 4'te yer alan DFA bulguları, olumsuz marka tutumu ölçme yapısının güçlü biçimde doğrulandığını göstermektedir. Ölçeği oluşturan maddelere ait standartlaştırılmış faktör yüklerinin 0,84 ile 0,91 arasında değişmesi, maddelerin markaya yönelik genel tutumsal değerlendirmeyi yüksek düzeyde temsil ettiğine işaret etmektedir. Yüksek faktör yükleri, ölçeğin tutarlılığının ve ölçüm gücünün yüksek olduğunu göstermektedir (Hair vd., 2019). Model uyum indeksleri incelendiğinde, χ^2/df değerinin 2'nin altında olması ve CFI ile TLI değerlerinin 0,95'in üzerinde yer alması, ölçüm modelinin oldukça iyi uyum gösterdiğini ortaya koymaktadır. RMSEA değerinin 0,05'in altında olması da model uyumunun güçlü olduğuna işaret etmektedir (Hu & Bentler, 1999; Brown, 2015). Bu sonuçlar, olumsuz marka tutumu ölçeğinin yapı geçerliliğinin sağlandığını ve araştırma modelinde güvenle kullanılabileceğini göstermektedir.

Tablo 5. Sinik Marka Mesafesi Ölçeğine İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum İyiliği İndeksleri

Madde	Standartlaştırılmış Faktör Yüğü
SMM1	0,69
SMM3	0,81
SMM4 (Bu markanın söylemlerini giderek daha fazla reddediyorum.)	0,83
SMM5	0,70
SMM6	0,74
SMM7	0,79
SMM8 (Bu marka gibi markalara karşı mesafeli durulması gerektiğini düşünüyorum.)	0,76
SMM9	0,71
SMM10	0,73
SMM11	0,68
SMM12	0,75
SMM13	0,77
SMM14	0,82
SMM15 (Bu markayı artık çok da ciddiye almıyorum.)	0,80
SMM16	0,78
SMM17 (Bu markayı kullananların ifşa olduğunu düşünüyorum.)	0,67
SMM18	0,72
SMM19	0,70

Tablo 5'te sunulan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, sinik marka mesafesi ölçeğinin genel olarak tek boyutlu yapısının kabul edilebilir düzeyde uyum gösterdiğini ortaya koymaktadır. Ölçekte yer alan maddelerin büyük çoğunluğuna ait standartlaştırılmış faktör yüklerinin önerilen eşik değerlerin üzerinde olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, SMM2 maddesinin faktör yükünün diğer maddelere kıyasla görece düşük olduğu ve ölçüm modelinin genel uyumunu sınırlı düzeyde olumsuz etkilediği belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi literatüründe, faktör yükü düşük olan veya ilgili yapıyı yeterli düzeyde temsil etmeyen maddelerin, ölçeğin yapı geçerliliğini güçlendirmek amacıyla modelden çıkarılabileceği

belirtilmektedir (Hair vd., 2019; Brown, 2015). Özellikle çok maddeli ölçeklerde, tek bir maddenin ölçüm modeline sınırlı katkı sağlaması durumunda, bu maddenin çıkarılmasının ölçüm modelinin sadelik (parsimony) ilkesini desteklediği ve genel model uyumunu iyileştirebildiği ifade edilmektedir (Kline, 2016). Bu doğrultuda, SMM2 maddesi ölçüm modelinden çıkarılarak DFA yeniden çalıştırılmıştır. Yeniden gerçekleştirilen analiz sonuçları, model uyum indekslerinde iyileşme sağlandığını ve ölçeğin geri kalan maddelerinin sinik marka mesafesi yapısını daha tutarlı biçimde temsil ettiğini göstermektedir. SMM2 maddesinin çıkarılmasının, ölçeğin kavramsal kapsamını zedelediği; aksine, ölçeğin ölçüm gücünü ve yapı geçerliliğini artırdığı değerlendirilmiştir. Literatürde de benzer biçimde, kuramsal bütünlüğü bozmayan ve ampirik olarak zayıf performans gösteren maddelerin çıkarılmasının ölçüm modellerini güçlendirdiği vurgulanmaktadır (Hair vd., 2019). Bu bağlamda, sinik marka mesafesi ölçeği, SMM2 maddesi çıkarıldıktan sonra kalan maddelerle birlikte yapı geçerliliğini koruyan, tutarlı ve güvenilir bir ölçüm aracı olarak değerlendirilmiştir. Bu yapı, araştırmanın ilerleyen aşamalarında gerçekleştirilen yapısal analizler için uygun bir ölçüm temeli sunmaktadır.

4.3. Hipotez Testlerine İlişkin Bulgular

Araştırma kapsamında geliştirilen hipotezleri test etmek amacıyla, öncelikle değişkenler arasındaki doğrudan etkiler, ardından olumsuz marka tutumunun aracı rolü incelenmiştir. Analizler, bootstrap yöntemi temel alınarak gerçekleştirilmiş ve %95 güven aralığı esas alınmıştır. Bu yaklaşım, dolaylı etkilerin test edilmesinde parametrik varsayımlara daha az duyarlı olması nedeniyle literatürde yaygın biçimde önerilmektedir (Hayes, 2018).

4.3.1. Doğrudan Etkilere İlişkin Bulgular

Araştırma modelinde yer alan doğrudan etkileri test etmek amacıyla algılanan manipülatif niyetin olumsuz marka tutumu üzerindeki etkisi ile olumsuz marka tutumunun sinik marka mesafesi üzerindeki etkisi analiz edilmiştir.

Tablo 6. Doğrudan Etkilere İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları

Bağımlı Değişken	Bağımsız Değişken	β	t	p
OMT	AMN	0,62	15,84	< 0,001
SMM	OMT	0,58	14,21	< 0,001

Tablo 6’da sunulan bulgulara göre, algılanan manipülatif niyetin olumsuz marka tutumu üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmaktadır ($\beta = 0,62$; $p < 0,001$). Bu sonuç, H1 hipotezini desteklemektedir. Benzer biçimde, olumsuz marka tutumunun sinik marka mesafesi üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir ($\beta = 0,58$; $p < 0,001$). Bu bulgu, H2 hipotezinin desteklendiğini göstermektedir.

4.3.2. Aracılık Analizine İlişkin Bulgular

Aracı değişken analizi, bir bağımsız değişkenin (X) bağımlı değişken (Y) üzerindeki etkisinin, üçüncü bir değişken (M) aracılığıyla nasıl ve ne ölçüde gerçekleştiğini inceleyen istatistiksel bir yöntemdir. Bu analiz türü, değişkenler arasındaki ilişkinin yalnızca varlığını değil, aynı zamanda bu ilişkinin altında yatan nedensel süreci açıklamayı amaçlamaktadır (İslamoğlu & Alınacı, 2019). Bu doğrultuda, aracılık analizi, $X \rightarrow Y$ ilişkisinin hangi mekanizma üzerinden işlediğini ortaya koymaya yönelik güçlü bir analitik çerçevedir sunmaktadır.

Bu araştırmada, algılanan manipülatif niyetin (AMN), sinik marka mesafesi (SMM) üzerindeki etkisinde olumsuz marka tutumunun (OMT) aracı rolü test edilmiştir. Aracılık analizlerinin yorumlanmasında, dolaylı etkilerin anlamlılığını değerlendirmek için bootstrap tabanlı yaklaşımların kullanılması önerilmektedir. Özellikle Hayes (2018) tarafından geliştirilen yaklaşım, aracılık analizlerinde parametrik varsayımlara dayanmaması ve güven aralıklarının doğrudan dolaylı etki üzerinden hesaplanması nedeniyle literatürde yaygın biçimde tercih edilmektedir. Hayes’in (2018) yaklaşımına göre aracılık modeli kapsamında üç temel etki hesaplanmaktadır:

- Doğrudan etki (c’): Bağımsız değişkenin, aracı değişken kontrol edildiğinde bağımlı değişken üzerindeki etkisi (AMN \rightarrow SMM),
- Dolaylı etki (a \times b): Bağımsız değişkenin aracı değişken üzerinden bağımlı değişken üzerindeki etkisi (AMN \rightarrow OMT \rightarrow SMM),
- Toplam etki (c): Doğrudan ve dolaylı etkilerin toplamı.

Bu araştırmada hipotezlerin test edilmesine yönelik aracılık analizleri, Jamovi (sürüm 2.3.28) yazılımında yer alan GLM Mediation Modülü kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu modül, Hayes'in PROCESS makrosunda yer alan Model 4 (basit aracılık modeli) ile eşdeğer bir yapıya sahiptir ve tek bir aracı değişkenin bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasındaki dolaylı etkisini test etmeye imkân tanımaktadır. Dolaylı etkilerin anlamlılığını değerlendirmek amacıyla 5000 bootstrap örnekleme gerçekleştirilmiş ve bias-corrected %95 güven aralıkları hesaplanmıştır. Bootstrap yöntemi, dolaylı etkilere ilişkin dağılımın normal olmasını gerektirmediğinden, özellikle aracılık analizlerinde güvenilir ve sağlam sonuçlar sunmaktadır (Hayes, 2018). Bu çerçevede elde edilen doğrudan, dolaylı ve toplam etkilere ilişkin bulgular Tablo 7'de sunulmaktadır.

Tablo 7. Aracılık Analizi Sonuçları (Bootstrap = 5.000)

Etki Türü	β	Alt GA	Üst GA
Dolaylı Etki (AMN → OMT → SMM)	0,36	0,28	0,45
Doğrudan Etki (AMN → SMM)	0,21	0,12	0,30
Toplam Etki	0,57	0,48	0,65

Tablo 7'de yer alan bulgular, algılanan manipülatif niyetin sinik marka mesafesi üzerindeki dolaylı etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Bootstrap güven aralıklarının sıfır değerini içermemesi, dolaylı etkinin anlamlılığını doğrulamaktadır (Hayes, 2018). Bununla birlikte, algılanan manipülatif niyetin sinik marka mesafesi üzerindeki doğrudan etkisinin de anlamlılığını koruduğu görülmektedir. Bu durum, olumsuz marka tutumunun aracılık rolü üstlendiğine işaret etmektedir. Bu bulgular doğrultusunda, algılanan manipülatif niyetin sinik marka mesafesine etkisinin, önemli ölçüde olumsuz marka tutumu üzerinden gerçekleştiği; ancak bu ilişkinin tamamen aracılı bir yapı sergilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla, H3 hipotezi desteklenmiştir.

5. TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu çalışmada, algılanan manipülatif niyetin (AMN) tüketicilerin olumsuz marka tutumları (OMT) ve bu tutumlar aracılığıyla sinik marka mesafesi (SMM) geliştirmeleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bulgular, pazarlama iletişimlerine yönelik olumsuz algıların yalnızca anlık tutumsal tepkilerle sınırlı kalmadığını; daha derin, eleştirel ve mesafeli bir tüketici-marka ilişkisine dönüştüğünü göstermektedir. Araştırmanın ilk bulgusu, algılanan manipülatif niyetin olumsuz marka tutumlarını anlamlı biçimde artırdığı yönündedir. Bu sonuç, tüketicilerin reklam ve iletişim mesajlarının arkasındaki ikna niyetini değerlendirdiklerini ve bu niyeti uygunsuz veya adil olmayan biçimde algıladıklarında markaya yönelik olumsuz değerlendirmeler geliştirdiklerini gösteren önceki çalışmalarla tutarlıdır (Campbell, 1995; Darke & Ritchie, 2007). Benzer biçimde Friestad ve Wright (1994) ile Obermiller ve Spangenberg (1998), tüketicilerin ikna edici çabaları fark ettiklerinde daha eleştirel ve dirençli tutumlar sergilediklerini ortaya koymuştur. Ancak bu çalışmaların önemli bir kısmı, manipülasyon algılarının sonuçlarını çoğunlukla tutum düzeyinde ele almakta; bu tutumların daha derin algısal sonuçlara nasıl evrildiğini sınırlı biçimde tartışmaktadır. Bu yönüyle mevcut çalışma, algılanan manipülatif niyetin yalnızca olumsuz tutumlara yol açan bir tetikleyici değil, aynı zamanda daha kalıcı bir mesafelenme sürecinin başlangıç noktası olabileceğini göstermektedir.

Çalışmanın ikinci temel bulgusu, olumsuz marka tutumlarının sinik marka mesafesi üzerinde güçlü ve anlamlı bir etkiye sahip olmasıdır. Bu sonuç, tüketici sinizmi literatürüyle büyük ölçüde örtüşmektedir. Helm, Moulard ve Richins (2015), tüketicilerin markalara yönelik olumsuz deneyimler veya algılar sonucunda yalnızca hoşnutsuzluk değil, aynı zamanda alaycı, küçümseyici ve mesafeli tepkiler geliştirebildiklerini belirtmektedir. Benzer şekilde Beverland, Farrelly ve Quester (2010), markaların samimiyetine yönelik şüphelerin, tüketici-marka ilişkilerinde duygusal kopuşa yol açabildiğini göstermektedir. Sinik marka mesafesi kavramını geliştiren Altıntaş vd. (2023) ise bu kopuşu, tüketicinin markayı yalnızca reddetmesi değil, markayı "ciddiye almama" ve sembolik düzeyde değersizleştirme süreci olarak tanımlamaktadır. Bu çalışmanın bulguları, olumsuz marka tutumlarının tam da bu tür bir sinik mesafelenmenin önemli bir öncülü olduğunu ampirik olarak desteklemektedir.

Aracılık analizine ilişkin bulgular, algılanan manipülatif niyetin sinik marka mesafesi üzerindeki etkisinin önemli ölçüde olumsuz marka tutumları aracılığıyla gerçekleştiğini, ancak bu ilişkinin tamamen aracılı olmadığını ortaya koymuştur. Bu sonuç, tüketicilerin manipülatif olarak algıladıkları iletişimlere doğrudan sinik tepkiler de geliştirebildiklerini, ancak bu tepkilerin çoğunlukla tutumsal değerlendirmeler üzerinden derinleştiğini göstermektedir. Bu bulgu, tüketici tepkilerinin doğrusal ve tek aşamalı olmadığına işaret eden önceki çalışmalarla uyumludur. Özellikle Kirmani ve Campbell (2004), ikna bilgisi devreye girdiğinde tüketicilerin hem bilişsel hem de duygusal düzeyde farklı savunma stratejileri geliştirebildiklerini vurgulamaktadır. Bu çalışmada elde edilen aracılık bulgusu, bu çok katmanlı tepki sürecini marka

bağlamında görünür kılmaktadır. Bu noktada çalışmanın kuramsal katkısı daha net biçimde ortaya çıkmaktadır. Mevcut literatürde algılanan manipülatif niyet, çoğunlukla reklam etkinliği, tutumlar veya ikna direnci bağlamında ele alınmıştır (Campbell, 1995; Darke & Ritchie, 2007). Sinizm temelli çalışmalar ise daha çok genel tüketici tutumları veya kurumsal güven ekseninde ilerlemiştir (Helm vd., 2015). Bu çalışma, bu iki literatür hattını birleştirerek, manipülasyon algılarının marka tutumları üzerinden sinik marka mesafesine nasıl dönüştüğünü açıklayan bütüncül bir model sunmaktadır. Böylece sinik marka mesafesi, rastlantısal veya ani bir tepki değil; iletişim algılarıyla başlayan ve tutumsal değerlendirmelerle derinleşen bir süreç olarak konumlandırılmaktadır.

Yönetmel açıdan değerlendirildiğinde, bulgular markalar için önemli uyarılar içermektedir. Tüketiciler, markaların iletişim söylemlerini yalnızca içerik düzeyinde değil, niyet düzeyinde de değerlendirmektedir. Algılanan manipülasyon, kısa vadede dikkat çekici olsa dahi, uzun vadede markaya yönelik olumsuz tutumları ve sinik mesafelenmeyi besleyebilmektedir. Bu durum, özellikle yoğun reklam ve kurumsal iletişim faaliyetleri yürüten markalar için, iletişim stratejilerinin samimiyet, tutarlılık ve algılanan adalet çerçevesinde yeniden düşünülmesini gerekli kılmaktadır (Beverland vd., 2010).

Çalışma bazı sınırlılıklar içermektedir. Verilerin kesitsel bir tasarımla toplanmış olması, nedensel çıkarımların sınırlı yapılmasına neden olmaktadır. Ayrıca örneklem, olasılıksız örnekleme yöntemiyle oluşturulmuştur. Gelecek araştırmalarda deneysel tasarımların kullanılması, farklı marka kategorilerinin incelenmesi ve sinik marka mesafesinin davranışsal sonuçlarıyla (örneğin marka boykotu veya olumsuz ağızdan ağıza iletişim) ilişkilendirilmesi, literatüre önemli katkılar sağlayabilir.

Sonuç olarak bu çalışma, pazarlama iletişimlerine yönelik algılanan manipülatif niyetin, tüketici-marka ilişkilerinde yalnızca olumsuz tutumlara değil, daha derin ve kalıcı bir sinik mesafelenmeye yol açabildiğini göstermektedir. Bulgular, markaların iletişim stratejilerini yalnızca ikna edicilik açısından değil, uzun vadeli ilişki dinamikleri açısından da değerlendirmeleri gerektiğine işaret etmektedir.

KAYNAKÇA

- Ahluwalia, R., Burnkrant, R. E., & Unnava, H. R. (2000). Consumer response to negative publicity: The moderating role of commitment. *Journal of Marketing Research*, 37(2), 203-214.
- Allport, G. W. (1935). Attitudes. In C. Murchison (Ed.), *A handbook of social psychology* (pp. 798-844). Clark University Press.
- Altıntaş, M. H., Altıntaş Çınar, F., & Isın, F. B. (2023). Cynical brand distance: Is it a response or not? Its relationship with social distance, brand congruency and brand switch. *International Journal of Health Management and Tourism*, 8(1), 17-57. <https://doi.org/10.31201/ijhmt.1214875>
- Bagozzi, R. P. (1982). A field investigation of causal relations among cognitions, affect, intentions, and behavior. *Journal of Marketing Research*, 19(4), 562-584. <https://doi.org/10.1177/002224378201900415>
- Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (2012). Specification, evaluation, and interpretation of structural equation models. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 40(1), 8-34. <https://doi.org/10.1007/s11747-011-0278-x>
- Beverland, M. B., Farrelly, F. J., & Quester, P. G. (2010). Authentic subcultural membership: Antecedents and consequences. *Journal of Business Research*, 63(3), 268-276. <https://doi.org/10.1002/mar.20352>
- Beverland, M. B., Lindgreen, A., & Vink, M. W. (2008). Projecting authenticity through advertising: Consumer judgments of advertisers' claims. *Journal of Advertising*, 37(1), 5-15. <https://doi.org/10.2753/JOA0091-3367370101>
- Brown, S. (1995). *Postmodern marketing*. Routledge.
- Brown, T. A. (2015). *Confirmatory factor analysis for applied research* (2nd ed.). Guilford Press.
- Campbell, M. C. (1995). When attention-getting advertising tactics elicit consumer inferences of manipulative intent: The importance of balancing benefits and investments. *Journal of Consumer Psychology*, 4(3), 225-254. https://doi.org/10.1207/s15327663jcp0403_02
- Cherrier, H. (2009). Anti-consumption discourses and consumer-resistant identities. *Journal of Business Research*, 62(2), 181-190. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2008.01.025>

- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publication.
- Darke, P. R., & Ritchie, R. J. B. (2007). The defensive consumer: Advertising deception, defensive processing, and distrust. *Journal of Marketing Research*, 44(1), 114-127. <https://doi.org/10.1509/jmkr.44.1.114>
- Darke, P. R., Ashworth, L., & Main, K. J. (2010). Great expectations and broken promises: Misleading claims, product failure, and consumer distrust. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 38(3), 347-362. <https://doi.org/10.1007/s11747-009-0168-7>
- Dean, J. W., Brandes, P., & Dharwadkar, R. (1998). Organizational cynicism. *Academy of Management Review*, 23(2), 341-352. <https://doi.org/10.5465/amr.1998.533230>
- Delgado-Ballester, E., & Munuera-Alemán, J. L. (2001). Brand trust in the context of consumer loyalty. *European Journal of Marketing*, 35(11-12), 1238-1258. <https://doi.org/10.1108/EUM00000000006475>
- Field, A. (2018). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (5th ed.). Sage Publication.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research*. Addison-Wesley.
- Fleming, P., & Spicer, A. (2003). Working at a cynical distance: Implications for power, subjectivity and resistance. *Organization*, 10(1), 157-179. <https://doi.org/10.1177/1350508403010001376>
- Fournier, S. (1998). Consumers and their brands: Developing relationship theory in consumer research. *Journal of Consumer Research*, 24(4), 343-373. <https://doi.org/10.1086/209515>
- Fournier, S., & Alvarez, C. (2012). Brands as relationship partners: Warmth, competence, and in-between. *Journal of Consumer Psychology*, 22(2), 177-185. <https://doi.org/10.1016/j.jcps.2011.10.003>
- Friestad, M., & Wright, P. (1994). The persuasion knowledge model: How people cope with persuasion attempts. *Journal of Consumer Research*, 21(1), 1-31. <https://doi.org/10.1086/209380>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage.
- Hayes, A. F. (2018). *Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis* (2nd ed.). Guilford Press.
- Helm, A. E., Moulard, J. G., & Richins, M. (2015). Consumer cynicism: Developing a scale to measure underlying attitudes influencing marketplace shaping and withdrawal behaviours. *International Journal of Consumer Studies*, 39(5), 515-524. <https://doi.org/10.1111/ijcs.12191>
- Holt, D. B. (2002). Why do brands cause trouble? A dialectical theory of consumer culture and branding. *Journal of Consumer Research*, 29(1), 70-90. <https://doi.org/10.1086/339922>
- İslamoğlu, A. H., & Alnaçık, Ü. (2019). *Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri* (6. bs.). Beta.
- Johnson, A. R., Matear, M., & Thomson, M. (2011). A coal in the heart: Self-relevance as a post-exit predictor of consumer anti-brand actions. *Journal of Consumer Research*, 38(1), 108-125. <https://doi.org/10.1086/657924>
- Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. *Journal of Marketing*, 57(1), 1-22. <https://doi.org/10.1177/002224299305700101>
- Kirmanı, A., & Campbell, M. C. (2004). Goal seeker and persuasion sentry. *Journal of Consumer Research*, 31(3), 573-588. <https://doi.org/10.1086/425092>
- Kline, R. B. (2016). *Principles and practice of structural equation modeling* (4th ed.). Guilford Press.
- Lee, M. S. W., Motion, J., & Conroy, D. (2009). Anti-consumption and brand avoidance. *Journal of Business Research*, 62(2), 169-180. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2008.01.024>

- MacKenzie, S. B., Lutz, R. J., & Belch, G. E. (1986). The role of attitude toward the ad as a mediator of advertising effectiveness. *Journal of Marketing Research*, 23(2), 130-143. <https://doi.org/10.1177/002224378602300205>
- Malhotra, N. K. (2019). *Marketing research: An applied orientation* (7th ed.). Pearson.
- Mitchell, A. A., & Olson, J. C. (1981). Are product attribute beliefs the only mediator of advertising effects on brand attitude? *Journal of Marketing Research*, 18(3), 318-332. <https://doi.org/10.1177/002224378101800306>
- Obermiller, C., & Spangenberg, E. R. (1998). Development of a scale to measure consumer skepticism toward advertising. *Journal of Consumer Psychology*, 7(2), 159-186. https://doi.org/10.1207/s15327663jcp0702_03
- Spears, N., & Singh, S. N. (2004). Measuring attitude toward the brand and purchase intentions. *Journal of Current Issues & Research in Advertising*, 26(2), 53-66. <https://doi.org/10.1080/10641734.2004.10505164>
- Tavakol, M., & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach's alpha. *International Journal of Medical Education*, 2, 53-55. <https://doi.org/10.5116/ijme.4dfb.8dfd>
- The Jamovi Project. (2023). *Jamovi* (Version 2.3) [Computer software]. <https://www.jamovi.org>
- van Doorn, J., Lemon, K. N., Mittal, V., Nass, S., Pick, D., Pirner, P., & Verhoef, P. C. (2010). Customer engagement behavior: Theoretical foundations and research directions. *Journal of Service Research*, 13(3), 253-266. <https://doi.org/10.1177/1094670510375599>
- Wojdyski, B. W., & Evans, N. J. (2016). Going native: Effects of disclosure position and language on the recognition and evaluation of online native advertising. *Journal of Advertising*, 45(2), 157-168. <https://doi.org/10.1080/00913367.2015.1115380>